

universität
wien

FREuDe

JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE
COMMUNICATION, FACTS & REGULATION FOR EUROPEAN DEMOC

WAHRHEIT UND PFLICHT: KINDER GEGEN FAKE NEWS

WAS SIND FAKE NEWS?

Fake News ist ein anderes Wort für "Desinformation". Es handelt sich um Informationen, die richtig klingen oder richtig aussehen, aber falsch oder nicht ganz wahr sind. Manchmal können die Aussagen falsch sein, auch wenn sie sich auf ein reales Ereignis beziehen.

Fake News werden so gestaltet, dass sie wie echte Nachrichten aussehen: Sie ziehen absichtlich die Aufmerksamkeit von LeserInnen auf sich, um mehr Klicks oder Likes zu erhalten.

Die Ziele dieser Inhalte sind unterschiedlich: Manchmal soll die Öffentlichkeit in die Irre geführt werden. Manchmal können Fake News aber auch aus fehlendem Verständnis entstehen.

Manche Fake News sind leichter zu erkennen, als andere – sie enthalten Rechtschreibfehler, werden auf einer verdächtigen Website veröffentlicht, oder ohne unterstützende Nachweise verbreitet.

WO SIND FAKE NEWS?

Häufig werden Fake News in sozialen Medien (z. B. in Form von Tweets, Posts oder Kommentaren) oder im Stil eines Nachrichtenartikels verbreitet. Sie können in vielen Formen vorkommen, zum Beispiel als Bild oder Video. Fake News sind meistens als Scherzartikel oder absichtlich falsche Informationen vorzufinden.

Manchmal sehen Fake News sehr realistisch aus und werden weit verbreitet und von verschiedenen Websites aufgegriffen.

WER MACHT FAKE NEWS?

Sie erscheinen nicht nur auf unseriösen Quellen, sondern können auch auf Instagram-Profilen, Zeitungen und Medienkanälen erscheinen, die wir normalerweise für zuverlässig halten.

WIE WERDEN SIE VERBREITET?

Fake News werden verbreiten, weil Menschen andere Menschen täuschen wollen oder mit Klicks Geld verdienen wollen. Das ist in den sozialen Medien sehr oft der Fall.

Im Alltag kann es passieren, dass du etwas interessantes liest, ohne zu wissen, dass es sich um Fake News handelt. Vielleicht teilst du es dann mit FreundInnen oder deiner Familie auf Whatsapp, oder in deiner Instagram-Story. Dadurch sehen viele Menschen die falschen Informationen, vielleicht finden sie es auch interessant und teilen sie ebenfalls. Auf diese Weise werden die Informationen für richtig gehalten, obwohl sie es nicht sind.

WARUM SIND SIE SCHLECHT?

- ✗ Fake News sind schlecht für unsere Gesellschaft, weil sie die Wahrheit verzerren. Falsche Informationen über Personengruppen können Hass und Gewalt auslösen.
- ✗ Sie sind schlecht für unser Leben, denn als BürgerIn könnten wir Entscheidungen, aufgrund von falschen Informationen treffen, zum Beispiel wenn wir wählen gehen oder etwas kaufen.
- ✗ Fake News können das Vertrauen der Menschen in Institutionen und in Demokratien schwächen. Das kann im Gesundheitswesen, in der Politik, in der Wirtschaft, oder in der Schule passieren, zum Beispiel, wenn wir bei einer Prüfung eine falsche Antwort geben, die auf falschen Informationen aus dem Internet beruht.

WAS KANN ICH TUN?

Manchmal versuchen Medien mit falschen Informationen zu täuschen oder Geschichten zu erfinden. Die Online-Welt ist voll von Falschinformationen und Gerüchten, die sich schnell verbreiten. Man kann schnell die Zielscheibe von Fake News werden, jemand sein, der sie ohne Wissen verbreitet, oder jemand, der sich gegen Fake News wehrt und die Wahrheit herausfindet

Diese Fragen solltest du dir stellen, wenn du auf Nachrichten oder Informationen stößt:

- ✓ Wer hat das geschrieben?
- ✓ Wer ist das Zielpublikum?
- ✓ Wer hat dafür gezahlt? Oder wer wird bezahlt, wenn du darauf klickst?
- ✓ Wem könnte diese Nachricht nützen oder schaden?
- ✓ Was wird in dieser Nachricht nicht erwähnt, das wichtig sein könnte?
- ✓ Ist es glaubwürdig (und warum glaubst du, dass es glaubwürdig ist)?

Tipps & Tricks, um Fake News zu erkennen:

- ✓ Achte auf ungewöhnliche URLs oder Website-Namen, z.B. solche die mit ".co" enden.
- ✓ Achte auf Anzeichen schlechter Qualität, z. B. Wörter in Großbuchstaben, Überschriften mit Fehlern, Behauptungen ohne Quellenangaben und sensationserweckende Bilder.
- ✓ Überprüfe den "Über uns" Abschnitt einer Website. Hier findest du heraus, wer die Website unterstützt oder wer mit ihr verbunden ist.
- ✓ Prüfe auf Mimikama, Wikipedia oder Google, ob du den Informationen vertrauen kannst.
- ✓ Prüfe, ob andere vertrauenswürdige Medien über die gleiche Nachricht berichten. Wenn nicht solltest du mehr nachforschen.
- ✓ Prüfe deine Gefühle. Wenn dich eine Nachricht sehr wütend macht, könnte das ein Anzeichen für Fake News sein. Prüfe mehrere Quellen.

WIE KÖNNEN WIR UNSERE GESELLSCHAFT SCHÜTZEN?

Fake News sind eine große Herausforderung für Europa. Um gegen Fake News zu kämpfen, müssen alle zusammenarbeiten. Alle EU-Länder, EU-Institutionen, Online-Plattformen, Medien und EU-BürgerInnen müssen sich gegenseitig unterstützen, um gegen Fake News vorzugehen.

WAS MACHT DIE EUROPÄISCHE UNION?

Die EU hat einen "Aktionsplan gegen Desinformation" aufgestellt. Er stärkt die EU und ihre BürgerInnen im gemeinsamen Kampf gegen Fake News. Der Aktionsplan schärft das Bewusstsein und motiviert die Menschen sich an der Erkennung von Fake News zu beteiligen. Der Aktionsplan verbessert die Aufdeckung von Desinformation, durch Investitionen in digitale Werkzeuge, Datenanalysefähigkeiten und spezialisiertes Personal. Ein wichtiger Schritt ist auch, dass große Internetunternehmen wie Google, Facebook, Twitter und Mozilla zugestimmt haben, den Aktionsplan zu unterstützen, um gemeinsam gegen Desinformation vorzugehen.

Der **Verhaltenskodex zu Desinformation 2018** bringt Online-Plattformen, die Werbeindustrie, FaktenprüferInnen, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen, um sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Bekämpfung von Desinformation zu verpflichten.

Safer Internet Zentren informieren Kinder, Eltern und LehrerInnen in digitalen Fragen und setzen sich für die Online-Sicherheit von Kindern ein. In Österreich ist dies: saferinternet.at (office@saferinternet.at)

Die **Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)** schützt die Rechte von Kindern und allen anderen BürgerInnen. Dazu zählt auch der Schutz von dem Recht auf wahre Information. Die FRA schützt Kinder vor Desinformation und Hassrede, indem sie junge Menschen stärkt und Hilfsmittel zur Beobachtung dieser Themen entwickelt.

WAS KÖNNEN ELTERN UND BETREUERINNEN MACHEN?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiß, dass es Fake News gibt und dass es Menschen gibt, die falsche Informationen im Internet verbreiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Kinder nicht erkennen, ob etwas wahr oder falsch ist.

Sprechen Sie mit Ihren Kindern offen über Medien und darüber, was sie im Internet sehen. Bieten Sie einen sicheren Raum, wo Kinder ihre Gedanken mitteilen und Fragen stellen können. Wenn Ihre Kinder auf etwas stoßen, das nicht der Wahrheit entspricht, sprechen Sie gemeinsam darüber und finden Sie die wahren Fakten heraus. Dies hilft Ihren Kindern, ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken zu entwickeln.

Hinterfragen und korrigieren Sie falsche Informationen. Helfen Sie Ihren Kindern zu lernen, wie man Fragen stellt und überprüft, ob sie wahr sind. Bringen Sie ihnen bei, nach vertrauenswürdigen Quellen und Anzeichen dafür zu suchen, ob etwas zuverlässig ist. Auf diese Weise geben Sie Kindern die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Unterstützen Sie spielerisches Lernen. Suchen Sie nach Programmen oder Aktivitäten, die Kinder über Medien und den richtigen Umgang mit dem Internet aufklären. Es gibt tolle Websites und Kurse, die helfen können.

Setzen Sie sich für bessere Bildung ein. Fordern Sie Technologieunternehmen, politische EntscheidungsträgerInnen und die Regierung auf, Kindern bessere Hilfsmittel für den Umgang mit Medien zur Verfügung zu stellen.

Glossar

Gesellschaft = eine große Gruppe von Menschen, die etwas gemeinsam haben, z.B. Traditionen, Sprache, Kultur usw.

Falsche Überzeugungen = falsche Denkweisen.

Institutionen = eine soziale Struktur mit Regeln und Normen, in der Menschen zusammenarbeiten und die das Verhalten der Menschen und ihre Lebensweise beeinflussen.

Demokratie = griechische Wörter demos (Volk) + kratos (Herrschaft). Das bedeutet, dass es eine Regierung gibt, die von den BürgerInnen der Gesellschaft regiert wird. Die Menschen haben die Möglichkeit zu sagen, wie sie die Regierung führen wollen, indem sie über verschiedene Themen abstimmen.

Jean Monnet Centre of Excellence FREuDe

Das Jean Monnet Communication, Facts and Regulation for European Democracy (FREuDe) Centre of Excellence hat es sich zum Ziel gesetzt, durch das Engagement und den intellektuellen Input verschiedener Disziplinen wie Soziologie, Recht, Pädagogik, Kindheits- und Jugendstudien, Europastudien und Politik sowie Kommunikationswissenschaft und Sicherheitsstudien einen positiven gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Darüber hinaus befasst sich das Zentrum mit Fragen aus der Perspektive künftiger autonomer BürgerInnen – den Kindern von heute – und untersucht welche Rolle die Themen Information und Europa in deren Leben spielen.

DOI 10.5281/zenodo.8131969

Universität Wien
Jean Monnet Centre of Excellence FREuDe
Media Governance & Industries Research Lab

Veröffentlicht im Juni 2023

Text:

Katharine Sarikakis
Oleksandra Gudkova
Senad Alibegovic
Beatrice Giuncaioli
Tabea Mausz

Design:

Beatrice Giuncaioli
Oleksandra Gudkova
Eric Albert Bismarck Sarikakis

Hier scannen, für die ganze Broschüre

